

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALI

ISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

KOMAROVA Olga Konstantinovna*O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi**dotsent*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14796009>

BOLALAR VA O'SMIRLAR MADANIY TARBIYASIDA XOREOGRAFIYA SAN'ATINING O'RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada ko'pmillatli O'zbekiston sharoitida shaxsning eng muhim axloqiy sifati sifatida multikulturalizmni tarbiyalash usullari va shakllari tahlil qilinadi. Xoreografiya san'atining etnik-madaniy rivojlanish va millatlararo o'zaro ta'sir uchun salohiyati aniqlanadi.

Bolalar va o'smirlarda ko'p madaniyatli kompetentsiyani shakllantirish muammosini hal qilishda xoreografik jamoaning imkoniyatlari ochib berilgan. Xalqaro folklor festivallari doirasida yoshlarda bag'rikenglik pozitsiyasini shakllantirishda dunyo xalqlarining bevosita madaniyatlararo o'zaro hamkorligining o'rni ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: etnik, millat, xoreografiya, xalq raqsi, multikulturalizm, ko'p madaniyatli tarbiya, ko'p madaniyatli kompetentsiya, bag'rikenglik, millatlararo o'zaro ta'sir.

РОЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы методы и формы воспитания поликультурности как важного нравственного качества личности в условиях многонационального государства. Определен потенциал искусства хореографии для этнокультурного развития и межэтнического взаимодействия.

Раскрыты возможности хореографического коллектива в решении задачи формирования поликультурной компетентности у детей и подростков. Обозначена роль непосредственного межкультурного взаимодействия народов мира в деле формирования толерантной позиции у молодежи в рамках международных фольклорных фестивалей.

Ключевые слова: хореография, народный танец, поликультурность, поликультурное воспитание, поликультурная компетентность, межэтническое взаимодействие, толерантность.

THE IMPORTANCE OF CHOREOGRAPHIC ART IN EDUCATING CHILDREN AND ADOLESCENTS IN A MULTICULTURAL CONTEXT

ANNOTATION

The article gives the concept of multicultural education, multicultural competence and defines their significance as an indispensable condition for the normal functioning of the state in modern conditions. The methods of educating multiculturalism as the most important moral quality of a person in the conditions of multinational Uzbekistan are analyzed.

The potential of the art of folk dance as a means of ethnocultural development and interethnic interaction is determined. The possibilities of the choreographic team in solving the problem of the formation of multicultural competence in children and adolescents are revealed. The role of direct intercultural interaction of the peoples of the world in the formation of a tolerant position among young people in the framework of international folklore festivals is indicated.

Keywords: choreography, folk dance, multiculturalism, multicultural education, multicultural competence, tolerance, interethnic interaction.

Jahonda millatlararo murakkab o'zaro aloqalar bilan bog'liq bo'lgan o'zaro madaniy aloqalar muammosi zamonaviy jamiyat taraqqiyotdagi asosiy chigal masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy turfa xil madaniyatli makonda har bir avlod ko'p millatli madaniyatlararo o'zaro aloqalarga albatta duch keladi.

Millatlar orasida vujudga keladigan qarama-qarshiliklar, to'qnashuvlar, janjallar tabiiy ravishda paydo bo'lganidek millatlararo aloqalar ham ro'y beradi. Ko'p millatli, ko'p e'tiqodli jamiyat sharoitida ko'p madaniyatli omilkorlikni shaxsning ma'naviy tarkibiy qismining qimmatli sifati, tinchlik, osoyishtalik va xavfsizlikning kafolati, shaxs va butun jahon etnik-madaniy guruhning muvaffaqiyatli rivojlanishining kafolati deb hisoblash mumkin.

An'analari, urf-odatlari va mentaliteti bilan farq qiluvchi turli mamlakatlar va xalqlar vakillari o'rtasidagi yaqin munosabatlarning muqarrarligi jamiyatning o'zini etnik to'siqlar va millatlararo nizolarni bartaraf etish yo'llarini izlashga, ko'p madaniyatlilikni oshirish orqali kommunikativ bag'rikenglik, aholining savodxonligini, tinch muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga turtki bo'ladi.

XX asr o'rtalarida jahon pedagogikasida "ko'p madaniyatli ta'lim", "ko'p madaniyatli kompetensiya", "ko'p madaniyatli savodxonlik" tushunchalari keng tarqaldi. Ularning paydo bo'lishi butun dunyo bo'ylab globallashuv jarayoni bilan bog'liq bo'lib, aslida bu ko'plab madaniyatlarning yagona o'zaro bog'liq dunyoda birga yashashini anglatadi. Ko'p madaniyatli ta'lim, bir tomondan, insonning o'z ildizlarini anglashi va uning dunyoda egallagan o'rnini belgilab berishi, ikkinchi tomondan, boshqa xalqlar madaniyatiga hurmatni ta'minlashi va ularning teng yashash huquqini tan olishi kerak.

Fuqarolarning millati va dinidan qat'iy nazar huquq va erkinliklari tengligi ko'plab mamlakatlar qonunchiligi bilan kafolatlangan. Xalqaro me'yorlar shaxsning milliyligiga qarab kamsitish, haqorat qilish, sha'ni va qadr-qimmatini kamsitishni taqiqlaydi. 130 dan ortiq millat vakillari istiqomat qilayotgan mamlakatimizda madaniyatlar va turli millat vakillari o'rtasidagi o'zaro tushunishni chuqurlashtirish orqali bag'rikenglikni ta'minlash va mustahkamlash tamoyillari Konstitutsiyamizning asosi bo'lib, inson huquqlarini himoya qilish va ta'minlashga qaratilgan milliy huquqiy hujjatlarda mustahkamlab qo'yilgan... [9].

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Millatlararo totuvlik muhitini mustahkamlash, bag'rikenglik asosida millatlararo muloqot madaniyatini yuksaltirish"ni 2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasining maqsadlaridan biri sifatida belgilab berdi [1].

Shaxslar, dinlar va millatlararo bag'rikenglikning namoyon bo'lishi umuminsoniy qadriyat sifatida e'tirof etiladi va nafaqat insonning jamiyatda farovon yashashining muhim sharti, balki fuqarolik jamiyatining normal faoliyat ko'rsatishining sharti bo'lib qoladi.

Ko'p madaniyatli ta'limning murakkabligi uni ilmiy asosda tashkil etish, xalqaro hamda milliylikni mohirona uyg'unlashtirish zarurligini taqozo etadi.

Millatlararo munosabatlar madaniyatini shakllantirish muammolari Arutyunyan Yu.V., Danilenko T.V., Gasanova Z.T., Kodyakov, N.V., Kolobov, L.V. Grushevitskaya T.G., Sadoxina A.P. va boshqa tadqiqotchilar millatlararo munosabatlarni to'g'ri qurish orqali hech bo'lmaganda millatlararo nizolar sonini sezilarli darajada kamaytirish mumkin, deb hisoblashadi.

Buning uchun barcha davlat institutlari: oila, ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, diniy muassasalarning ko'p madaniyatli, xalqaro yo'nalishdagi tarbiyaviy rolini kuchaytirish zarur. Yosh avlodni ko'p millatli tarbiyalashdan maqsad, eng avvalo, jamiyatning turli etnik guruhlar vakillari o'rtasida uyg'un, ijobiy, insonparvar munosabatlar zarurligini anglashi kerak.

Intellektual va axloqiy fazilatlarni, jumladan, bag'rikenglikni baholash va qadriyatlar tizimi sifatida shakllantirish jarayoniga faol ta'sir ko'rsatish yoshlikdan boshlanadi. Shaxsning madaniy potentsialini shakllantirish bo'yicha ish qanchalik tez boshlansa, uning natijalari inson hayotining keyingi davrlarida shunchalik samarali bo'ladi. Rivojlanayotgan shaxs nafaqat maishiy, balki madaniy, tarixiy jarayonlar davomida shakllangan, etnik guruhning dunyoqarashi va milliy mentalitetini belgilab bergan qator milliy xususiyatlar bilan belgilanadigan sog'lom, osoyishta muhit bilan ta'minlanishi zarur.

Shaxsni ijtimoiylashtirishning dastlabki bosqichi, umumiy madaniyat asoslari, axloqiy yo'nalishlari, estetik ehtiyojlari, talablari, hayotiy munosabatlari, insonning birinchi axloqiy e'tiqodlari oilada va yaqin atrofda, ya'ni o'ziga xos sharoitda jadal shakllanadi. etnomadaniy muhit. Oilada bola ota-onasidan "nima "yaxshi", nima "yomon" ekanligini o'rganadi. Ota-onalar uning birinchi bilimlarini shakllantiradilar, ijtimoiy xulq-atvor tajribasini va atrofdagi dunyoni idrok etishlarini o'tkazadilar, bolaga qadriyatlar tizimini singdiradilar, hayotiy tamoyillar va ko'rsatmalarni shakllantiradilar. Aynan oilada bolaga hamdardlik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat, samimiylik va hokazolar o'rgatiladi. Har qanday yoshdagi bolalarni tarbiyalashning o'ziga xos yo'nalishi oiladagi axloqiy-psixologik iqlimga, ota-onalarning milliy madaniyat darajasiga, ularning umuminsoniy qadriyatlarni egallashiga, boshqa xalqlar tili, e'tiqodi, urf-odatlariga bag'rikenglik bilan bog'liq.

Bolalikda singdirilgan munosabatni o'zgartirish qiyin bo'ladi. Agar ota-ona va boshqa oila a'zolari madaniyatlararo muloqotga ochiq bo'lsa, insonni teri rangi va ko'zining shakli uchun emas, balki uning shaxsiy fazilatlari, boy ichki dunyosi, yuksak axloqi, mehr-oqibat va samimiyliigi uchun hurmat qilsa, bolalar bu oilada millatidan qat'i nazar, qalbi bilan do'st tanlaydi.

Ta'lim muassasalarida millatlararo bag'rikenglikni rivojlantirish muammolarini hal etishda katta imkoniyatlar mavjud. Ko'pgina bolalar bolalar bog'chalariga, qo'shimcha ta'lim muassasalariga, erta rivojlanish maktablariga va san'at ta'limi muassasalariga erta borishni boshlaydilar, ular o'zlarini ko'p madaniyatli muhitda topadilar. Bir guruhda turli millat vakillari va imkoniyati cheklangan bolalar qatnashishi mumkin.

Bu yerda bola jamoaviy muloqot ko'nikmalariga ega bo'ladi va ijtimoiy xatti-harakatlarning asosiy stereotiplari o'rnatiladi. Har kuni birga bo'lish hamda umumiy tadbirlarda ishtirok etish orqali bolalar bir-birlarini teng deb bilishni, bir-biriga yordam berishni, boshqa bolalarning ehtiyojlari va talablarini hisobga olishni o'rganadilar. Bolalarning muloqot jarayonida empatiya va bag'rikenglik qobiliyatlari shakllanadi. O'smirlik davrida shaxsning ijtimoiy xulq-atvorining asoslari qo'yiladi, o'ziga va boshqa odamlarga qiziqish kuchayadi, muloqot qilish qobiliyati, fikrlash, boshqa odamlar va millatlarga ijobiy yoki ataylab salbiy munosabat, nizolarga moyillik yoki o'zaro tushunish va empatiya qobiliyati rivojlanadi.

Shu bois, bolalar va o'smirlarni sport havaskorlari, ilmiy-texnikaviy, ijodiy guruhlardagi har qanday faoliyat turiga jalb qilish juda muhim.

Ko'p madaniyatlik savodxonligi ijtimoiy jihatdan asoslangan va bevosita (to'g'ridan-to'g'ri), shuningdek vositali (noaniq) ko'p madaniyatli (etnomadaniyat) tarbiyasi natijasida shakllangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun zamonaviy ta'lim vazifalaridan biri - o'qituvchilarni ko'p madaniyatli muhitda pedagogik faoliyatiga kasbiy tayyorlash.

Biroq, millatlararo munosabatlar madaniyatini shakllantirishning pedagogik jihati hali to'liq o'rganilmagan va ijtimoiy-madaniy sohada nazariy tadqiqotlar va amaliy xarakterdagi amaliy ishlanmalarni, yosh avlodni tarbiyalashda yangicha yondashuvlarni izlashni talab etadi.

Jahon pedagogikasida haligacha ko'p madaniyatli ta'lim va tarbiyaning universal ta'rifi mavjud emas. Ko'pgina ta'riflardan biri quyidagilardir. Ko'p madaniyatli ta'lim - bu yosh avlodning etnik, milliy va jahon madaniyatini o'zlashtirishi, ma'naviy boyitishi va uning sayyoraviy dunyoqarashini rivojlantirish, ko'p madaniyatli ko'p millatli muhitda yashashga tayyorlik va ko'nikmani shakllantirish jarayonidir. [2, B.4].

Ko'p madaniyatli ta'limning maqsadi - madaniyatlar polilogi va ko'p madaniyatli muloqot orqali ko'p madaniyatli dunyo vakillari bilan samarali o'zaro munosabatlarga qodir shaxsni shakllantirish. Shaxsning turli madaniyatlarga mansub odamlar bilan ijobiy munosabatda bo'lish qobiliyati ko'p madaniyatli kompetensiya sifatida aniqlanadi.

Ko'p madaniyatli ta'limning maqsadlari:

- dunyoning xilma-xilligini belgilovchi asosiy tushunchalarni o'zlashtirish;
- madaniy xilma-xillikka nisbatan ijobiy hissiy munosabatni rivojlantirish;
- boshqa xalqlar va tsivilizatsiyalarning hayoti va madaniy qadriyatlarini tushunish va hurmat qilish;
- xalqlar va millatlar o'rtasidagi o'zaro tushunish zarurligini anglash;
- muloqotga intilish, ko'p madaniyatli muhitda o'zaro munosabatda bo'lish qobiliyati;
- nafaqat huquqlarni, balki boshqa ijtimoiy va milliy guruhlariga nisbatan mas'uliyatni bilish va h.k.

O'ylaymizki, rad etish, begonalashtirish, tajovuzkorlik ko'pincha ochiq qarama-qarshilik va shafqatsizlikning ochiq ko'rinishlariga aylanib ketishiga jaholat, boshqa madaniyatni noto'g'ri tushunish, millatlarni "yaxshi" va "yomon"ga ajratuvchi salbiy etnik stereotiplar sabab bo'ladi.

Ko'p madaniyatli ta'limning samarali vositalaridan biri bu san'atning badiiy shakllari: rasm, musiqa, vokal, xoreografiya bo'lib, ularning bolalarning ma'naviy va axloqiy rivojlanishidagi o'rni hammaga ma'lum. San'at keng ma'noda shaxsning boshqa xalqlar madaniyati olami bilan aloqasi sifatida ishlaydi.

Bu muloqot orqali talabalar nafaqat madaniy va tarixiy an'analar, dinlar va turmush tarzining xilma-xilligi, turli mamlakatlardagi odamlarning moddiy va ma'naviy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadilar, balki notanish, tushunarsiz narsalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni, madaniyat, boshqa xalqlar san'atining o'ziga xos xususiyatlarini anglash, "dunyoqarashi o'zidan farqli bo'lgan shaxsni hurmat bilan idrok etish" ham o'rganadilar.

Mazkur ko'tarilgan muammo doirasida xoreografiya ta'limi imkoniyatlarini o'rganish, ayniqsa xoreografiyani insonga har tomonlama ta'sir etuvchi vosita sifatida baholanayotgan zamonaviy sharoitlarda dolzarb hisoblanadi. Ta'limning o'ziga xos uslublaridan foydalanib xoreografiya san'ati inson ongining turli sohalariga ta'sir qilish va turli yoshdagi kishilarning asosiy, shaxsiy xususiyatlarini shakllantirishga ta'sir etadi.

Xoreografik ta'lim bilan ko'plab ijtimoiy institutlar shug'ullanadi: madaniyat organlari, jamoat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari. Shu bilan birga, xoreografiyaning ta'lim imkoniyatlari haqidagi savol juda kamdan-kam hollarda qo'yiladi, bu o'qituvchilarning ta'lim maqsadlari ta'lim maqsadlaridan ustunligini taxmin qilish uchun asos bo'ladi.

Muayyan o'qitish usullaridan foydalangan holda, xoreografik san'at inson ongining turli sohalariga ta'sir qilish va turli yosh toifalari vakillarida muhim shaxsiy fazilatlarini shakllantirish qobiliyatiga ega. Raqs insonning ma'naviy dunyosini shakllantirib, milliy o'zlikni anglash vositasi bo'lib, jamiyatda haqli ravishda muhim o'rin tutadi.

Musiqa, ritm va plastikaning murakkab ta'siri tufayli bu san'at turi bolalar va o'smirlarga badiiy tarbiya beradi.

Kasbiy yondashuv va pedagogik vazifalarni to'g'ri shakllantirish bilan xoreografiya mashg'ulotlari insonning ijodiy salohiyatini ochishga, uning jismoniy va aqliy fazilatlarini rivojlantirishga, estetik didni shakllantirishga yordam beradi. Bu jamoa va o'qituvchi faoliyatining o'quv-pedagogik, ta'lim omilidir.

Xoreografiya nafaqat kasbiy va ijodiy mahoratga ega bo'lgan, balki dunyoqarashi, e'tiqodi, milliy an'analari o'zgacha bo'lgan insonlar bilan tinch-totuv, hurmatli muloqotga intiladigan har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishda qanday rol o'ynashi kerak?

Xoreografik ijod ko'p madaniyatli ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim zaxiralarga ega bo'lib, quyidagilarni ta'minlaydi:

- etnik va madaniy savodxonlikni rivojlantirish, ya'ni ishtirokchilarning guruhdagi (va jamiyatdagi) barcha etnik guruhlarning tarixi va madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida ma'lum darajada xabardor bo'lishiga erishish;

- umuminsoniy va milliy qadriyatlarni, turli xalqlarning urf-odatlarini va madaniyatlarini o'zlashtirishga qaratilgan ma'naviy-axloqiy yo'nalishlarni, muloqot madaniyatini, munosabatlar madaniyatini shakllantirish;

- etnomadaniy kompetentsiyani shakllantirish, ya'ni jamoada turli etnomadaniy guruhlar mavjudligiga nafaqat ijobiy munosabat, balki ularning vakillarini tushunish va boshqa madaniyatlardan bo'lgan hamkorlar bilan o'zaro munosabatda bo'lish qobiliyati;

- zamonaviy dunyoda madaniyatlarning o'zaro ta'siri va bir-birini boyitishi, integratsiya jarayonlarining rivojlanishi haqida xabardorlik.

Raqs san'ati ham qo'shimcha ta'lim, ham hordiq chiqarish faoliyati tizimida shug'ullanayotganlarga kasbiy va havaskorlik jamoalar faoliyati yordamida o'rgatiladi. Bu jamoalar, odatda, turli badiiy yo'nalishlarga ega bo'ladi. Turli raqs to'garaklari, ansambllari, raqs studiyalari, raqs maktablari va ijodiy markazlarida o'zbeklar, tatarlar, koreyslar, qoraqalpoqlar, uyg'urlar, ruslar kabi mamlakatimizning ko'p millatli aholisi tarkibiga kiruvchi turli millat vakillaridan iborat ta'lim muhitini ko'p millatli muhit deb atash mumkin.

Raqs to'garagi, studiya, maktab, xuddi shu sevimli mashg'ulotga ishtiyoqi bo'lgan hamfikrlarning har qanday jamoaviy birlashmasi kabi, bolalar va yoshlar o'rtasida muloqot ko'nikmalarini faollashtirish va rivojlantirish uchun qulay muhitdir. Bunday guruhlarda ishtirokchilar bir xil to'lqin uzunligida muloqot qilishadi, umumiy tilni tezroq topishadi va bir-birlarini yaxshiroq tushunishadi.

Xoreografik amaliyotda ishtirok etish tufayli ishtirokchilar o'zlarining "men"larini qayta ko'rib chiqadilar, dunyoqarashi va munosabati o'zgaradi, o'z-o'zini hurmat qilish ortadi. Hayot yangi ma'no, yangi maqsadlar, yangi aloqalar bilan to'ldiriladi, e'tibor faoliyatning yangi turini o'zlashtirishga, o'xshash odamlarning tashqi dunyosi bilan samarali aloqa qilishga qaratilgan.

Loyiha ustida birgalikda ishlash orqali bolalar birgalikda ishlashdan estetik zavq oladilar. Har bir ishtirokchi o'zining muhimligini, jamoa tomonidan qabul qilinishini va tushunishini, jamoada ishtirok etishini, u bilan birligini his qiladi. Xoreografik san'atga bo'lgan ishtiyoq muhitidagi birgalikdagi faoliyat do'stlik tuyg'usini, tengdoshlarga qiziqishni, mas'uliyatni tushunishni rivojlantiradi, kollektivizm va bir-biriga nisbatan bag'rikenglik munosabatini tarbiyalaydi. Raqs guruhidagi o'zaro ta'sir shaxslararo muloqot muammolarini hal qilishga yordam beradi, nizolar va kelishmovchiliklarni yengish, umumiy til topish va murosaga kelish qobiliyatini o'rgatadi. Ijobiy his-tuyg'ular, raqs plastikasi estetikasi, musiqa, go'zallikka daxldorlikning yuksak tuyg'usi o'ziga ishonch, ijobiy munosabat yaratadi va jamoadagi turli millat bolalarining muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi.

Havaskor xoreografik guruhlar turli xil badiiy yo'nalishlarga ega va, qoida tariqasida, etnik jihatdan bir-biridan farq qiladi.

Turli raqs to'garaklari, ansambllar, studiyalar, maktablar va ijodiy markazlarda mamlakatimizning ko'p millatli aholisining bir qismi bo'lgan turli millat farzandlariga: o'zbeklar, tatarlar, koreyslar, qoraqalpoqlar, uyg'urlar, ruslar va boshqalar xoreografiya san'atini o'rgatmoqda. Bunday etnik xilma-xil guruhdagi ta'lim muhitini ko'p millatli deb hisoblash mumkin.

Birgalikda bo'sh vaqtni o'tkazishda ishtirokchilar o'rtasida ko'p madaniyatli, ko'p millatli kompetentsiyani shaxsiy sifat sifatida shakllantirish, qoida tariqasida, umumiy ish uchun muhabbat bilan birlashgan hamfikrlarning yaqin, uzoq muddatli ijodiy va shaxslararo o'zaro ta'siri natijasida o'z-o'zidan paydo bo'ladi [1].

Bolalar jamoalarida turli xalqlarning raqs madaniyatini tarbiyalanuvchilar tomonidan o'rganilishi belgilangan muammo doirasida muhim qadriyatini tashkil etadi. Agar raqs inson fikri va hislarini ifodalovchi san'at ekanligini hisobga olinsa, unda xalq raqsini "Uni yaratgan xalqlarning ma'naviy mohiyati teranligiga kirib borishda qudratli vosita" sifatida anglash mumkin. Turli shakllarning raqsini o'rganish paytida hamkorlikdagi ish madaniyatlararo ta'lim va tarbiyadan iborat bo'ladi, bu jarayonda yosh avlod xalqlar qadriyatlari, umummilliy va dunyo madaniyatini o'rganadi, ma'nan boyiydi va rivojlanadi, umummadaniy muhitda yashashga tayyorlanadi va unda yashaydi.

Aniqlangan muammo kontekstida ko'p madaniyatli kompetentsiyani tarbiyalashning eng muhim ahamiyati bolalar guruhlari o'quvchilarining turli xalqlarning raqs madaniyatini o'rganishidir. Agar raqs insonning fikr va tuyg'ularini ifodalovchi san'at ekanligini inobatga olsak, xalq raqsini "uni yaratgan xalqlarning ma'naviy mohiyatiga chuqur kirib borishning qudratli vositasi" deb tushunish mumkin.

Har bir xalqning o'ziga xos, o'ziga xos raqslari borki, ularda uning ruhi, tarixi, urf-odatlar va xarakterini aks ettiradi.

Turli xalqlarning raqsini o'rganish bo'yicha qo'shma ish madaniyatlararo ta'lim va ta'limni ifodalaydi, uning davomida yosh avlod etnik, milliy va jahon madaniyati qadriyatlarini o'zlashtiradi, ma'naviy boyitadi va rivojlanadi, dunyoda yashashga tayyorlik va qobiliyatni shakllantiradi, ko'p madaniyatli muhit.

Raqs jamoasidagi o'quv-muloqot jarayonida bolalar nafaqat qaysidir xalqning xoreografik leksik xususiyati bilan tanishadi, balki uning shakllanishiga ta'sir qilgan o'ziga xos madaniyatlar va omillar bo'lgan mamlakat tarixi, xalq xarakteri, urf-odatlar va an'analari, musiqasining o'ziga xosligi, turmushi, hunarmandchiligi, liboslari, mahalliy tabiati, muhiti va boshqalarni bilib oladi. Raqsni o'rganish va ijro etish vaqtida obrazi va raqs ijrosi xalq madaniyatiga, yonmayon yashayotgan vakillariga, umuman butun xalqqa bag'rikeng munosabatda bo'lishni shakllantiradi. Masalan, har bir mamlakatda ispan flamenkosi, gruzin lezginkasi, irland stepi kabi raqsni minglab ishqibozlarini topish mumkin. Sho'x-shodon Xorazm "Lazgisi", qalblarni jumbushga keltiruvchi "Andijon polkasi" hech kimni befarq qoldirmaydi. Shunday ta'lim yo'li bilan boshqa madaniyat anglanadi, shunda o'zga madaniyat tushunarli, yaqin, ba'zan yoqimli bo'lib qoladi.

Bunda xalq raqsini raqqosalar tomonidan bevosita ijro etilishi, shuningdek tomoshabinlarga namoyish etilishi jarayonida vujudga kelgan hissiy-estetik bahra olish muhim omil hisoblanadi.

O'qituvchining nafaqat e'lon qilishi, balki baynalmilallik tamoyillariga sherik bo'lishi, o'z shogirdlari uchun xulq-atvor namunasi bo'lishi muhim. Bundan tashqari, xoreografik guruh ishtirokchilari o'rtasida shaxslararo munosabatlarni tenglik, do'stlik, turli millatlarning madaniy farqlari va an'alarini hurmat qilish asosida qura olishi o'qituvchiga bog'liq.

O'qitish usullarini to'g'ri tanlash va o'quv ishining turli shakllarini uyg'unlashtirish o'qituvchi-xoreografga xalqaro, ko'p madaniyatli ta'lim jarayoniga ko'p qirrali yondashish muammosini samarali hal qilish imkonini beradi. O'qituvchi-xoreograflar jamoaviy ishning turli shakllarini aks ettiruvchi maxsus dasturlar yaratishlari kerak. Bunday dasturlarning mazmuni ma'rifiy, kontsert va ijodiy faoliyatni, bolalarning turli ma'rifiy tadbirlarda, shu jumladan etnik-madaniy tadbirlarda ishtirokini o'z ichiga olishi kerak.

O'quv materiali mamlakatdagi etnik jamoalarning badiiy ijodiyoti namunalaridan tizimli foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Shu maqsadda maktab va maktabdan tashqari muassasalarda o'qituvchilar, tarbiyachilar, murabbiylar o'qitish va tarbiyalashning turli shakllari, vositalari va usullaridan: tematik mashg'ulotlar, sport musobaqalari, o'yinlar, ko'rik-tanlovlar, bayram kechalari, ekskursiyalar, muzey va ko'rgazmalarga sayohatlar va boshqalardan foydalanadilar.

Qaysidir xalqning raqsini amaliy o'rganish jarayonida o'rganilayotgan madaniyat bilan o'quvchilarni tanishtirishga bag'ishlangan tadbirlar va mavzuiy mashg'ulotlarni jamoa o'rtasida o'tkazish foydali va axborotbop bo'lib qoladi. Bu shakl o'qituvchi hikoyasi, shuningdek jamoa ishtirokchilarini, ularning ota-onalarining, o'zlarining urf-odatlarini haqidagi hikoyalari, turli madaniyatlarga mansub bo'lgan qiziqarli odamlar bilan ijodiy uchrashuvlar kabilarni qamrab olish mumkin.

Gastrolga kelgan milliy raqs jamoalarining konsertlarini tomosha qilish, I. Suxishivili nomidagi Gruziya xalq raqsi ansambli, F. Gaskarov nomli boshqird xalq raqs ansambli, Davlat "Kazan" raqs ansambli, Moldaviya "Jok" xalq raqs ansambli, I. Moiseev nomli DAXRA, P. Virskiy nomidagi ukrain xalq raqsi davlat ansambli kabi milliy raqs ansambllaridan iborat milliy raqs jamoalari repertuari bilan tanishtiruvchi mavzuiy filmlarni bolalarga namoyish qilish o'quvchilar uchun ko'rgazmali dars bo'lishi mumkin.

Tatarlarning "Sabantuy", ruslarning "Maslennitsa", koreyslarning "Asyandi", greklarning "Oxi" milliy bayramlariga bag'ishlab turli jamoat tashkilotlarda, milliy madaniyat markazlarida o'tkaziladigan "Rus qishi", "Sibir kashtalari", "Bag'rikeng O'zbekiston" va boshqa festival va tanlovlarida O'zbekistonning xoreografik jamoalarini ishtirok etishi baynalmilal tarbiya jarayonining etakchi shakli bo'lishi mumkin.

Bu mamlakatimiz bolalari va o'smirlarining turli mamlakatlar (Tatariston, Ozarbayjon, Gretsiya va boshqalar) madaniyat markazlari tomonidan tashkil etilgan raqs jamoalariga tashrifi, ularni o'z xalqining milliy raqs madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishtirishdir.

Turli xalqlarning qadriyatlarini va o'ziga xos madaniyati bilan tanishtiruvchi mahorat maktablari ko'pincha ko'pmadaniyat aloqalari tizimini yo'lga qo'yish imkonini beruvchi madaniyatlararo muloqotni yuzaga keltiradi. Shu maqsadda O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi turli milliy raqs maktablari bilan mahorat darslari o'tkazmoqda. Shu asnodan Akademiya talabalari mumtoz hind raqslari, ozarbayjon xalq raqslari, O'rta Osiyo xalq raqslari bilan tanishdilar. Talabalarni Rossiya raqs madaniyati bilan tanishtirish maqsadida "Beryozka" xoreografiya ansambli vakillari, Chelyabinsk madaniyat akademiyasi xoreograf-o'qituvchilari bilan mahorat darslari o'tkazildi.

Bunday mahorat darslariga poytaxtimiz va viloyatdagi musiqa maktablarining xoreografiya bo'limlari o'qituvchilari taklif etiladi.

Ko'pmadaniyatli kompetentligi, fuqarolik pozitsiyasi, manfaatdorligi va pedagogik mahoratni shakllantirishning samarali vositasi sifatida xalqaro tanlovlar va folklor festivallari katta ahamiyatga ega. Yoshlarda ko'pmadaniyatlilik kompetentligini shakllantirishning samarali vositasi sifatida xalqaro tanlovlar va folklor festivallari ro'lini ta'kidlab o'tish zarur. Har bir xalq, o'zaro xalqaro aloqalar maydonidan foydalanib o'zligini namoyon etishga, boshqa xalqlarni o'zining etnografik ijodi va sahna san'atining yorqin namunalari bilan tanishtirishga harakat qiladi. Aynan folklor festivallari shunday imkoniyat beradi. Bayramona muhitda turli mamlakatlar va xalqlar vakillarining madaniy o'zaro aloqalari ro'y beradi. Bu erda hech qanday manfaatparastlik, millatchilik va tajovuzkorlikka o'rin qolmaydi. Turli millatlar vakillari so'zsiz bir-birini tushunadi, negaki ular bir tilda - san'at tilida, xalq raqsi tilida gaplashadilar.

T.G. Grushevitskaya shunday yozadi: "Zamonaviy dunyoda har qanday xalq o'zga madaniy tajribani idrok etishga tayyor turadi va ayni paytda uning o'zi ham o'z madaniy mahsulotlarini boshqalar bilan baham ko'rishga tayyor. Bu boshqa xalqlar madaniyatiga murojaat qilish "madaniy o'zaro aloqalar" yoki "madaniyatlararo aloqalar" deb nomlanadi [4, B.197].

Bayramona o'yin-kulgi muhitida turli mamlakatlar va xalqlar vakillari o'rtasida kommunikativ madaniyatlararo o'zaro aloqa o'tadi. Bu yerda ksenofobiya, millatchilik va tajovuzkorlikka o'rin yo'q. Turli etnik guruhlar vakillari bir-birlarini so'zsiz tushunadilar, chunki ular bir tilda – san'at tilida, xalq o'yinlari tilida, his-tuyg'ular va tuyg'ular tilida so'zlashadilar.

O'zbekiston xalqi ham dunyoga ochiq. O'zbekiston tomonidan o'tkazib kelinayotgan "Boysun bahori", "Sharq taronalari", "Raqs shahari", "Lazgi" xalqaro festivallari dunyoning turli burchaklaridan kelgan ijrochilar va musiqa jamoalarining uchrashadigan joyi, mehmonlar va ishtirokchilarning "Boysun bahori", "Sharq taronalari", "Raqs shahri", "Lazgi" festivallari bilan yaqindan tanishish maskaniga aylandi. Surxondaryo, Samarqand, Xorazmning qadimiy madaniyati, milliy raqs san'atimiz hayratlanarli.

Festivallar san'at mutaxassislari va havaskorlarning uchrashadigan joyi bo'lib, ularga kelajakda tajriba, fikr almashish va hamkorlik qilish imkonini beradi. O'zbekiston xoreografik professional va havaskorlik jamoalari xalqaro festivallarda muntazam ishtirok etib, sovrinli o'rinlarni egallab kelmoqda. Masalan, Yuliya Koldakova rahbarligidagi Olmaliq kon-metallurgiya kombinati "Metallurg" madaniyat saroyining "Edelveys" xalq raqs ansambli 2014 yilda "Qo'rquq ota" (Turkiya) xalqaro bolalar va o'smirlar ijodiyoti tanlovida Gran-prini qo'lga kiritdi. 2019 yilda ushbu guruh "Blue Bird G'jhel-2019" xalqaro ko'p janrli tanlovida ishtirok etdi. 2019, 2020, 2024 yillarda – "New Year's Extravaganza" ("Artek" xalqaro bolalar markazi) xalqaro festivalida ishtirok etgan. 2020 yilda "Ohang favvorasi" 9-xalqaro bolalar va o'smirlar tanlovida (Rossiya Federatsiyasi) Gran-priga sazovor bo'ldi. 2022 - 2023 yillarda ikki marta Moskvadagi "Rossiya dala" festivalida qatnashgan. Xuddi shu 2023 yilda u Vitebskda (Belarus) an'anaviy "Slavyan bozori" festivalida ishtirok etdi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, xoreografiya jamoalarining ta'limiy-dam olish, ijodiy faoliyati ta'limiy-ijodiy faoliyatini tashkil etishning har xil turlari va shakllariga ega bo'lib yosh tarbiyalanuvchilarda ko'p madaniyatli savodxonligini shakllantirish ishida katta ijodiy imkoniyatga ega.

Bu ishning samaradorligi ko'p madaniyatli ta'lim sharoitida ishlay oladigan mutaxassislarga, ularning o'z xalqi etnomadaniyati urf-odatlariga, turli etnomadaniyatiga mansub ajoyib kishilar bilan ijodiy uchrashuvlarga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi.

Faqat shaxsiy o'rnak ko'rsatish, insonga hurmat ko'rsatish orqaligina yosh avlodni umuminsoniy, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga yetkaza olamiz.

Ko'pmillatli jamiyatda millatlararo o'zaro aloqalarning murakkabligini hisobga olib xoreografik ijodga ishtiyoqmandlarni birlashtiruvchi turli millatlarga mansub bo'lgan jamoalar ishtirokchilarning madaniy o'ziga xosligi va o'zgachaligini hisobga olib, milliy bag'rikenglikka asoslangan sog'lom vositalarini shakllantirish maqsadini aniq belgilab bolalar ijodiy jamoalarining tarbiyaviy ahamiyatini mustahkamlash zarur.

IQTIBOSLAR. CHOCKI. REFERENCES.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi №UP-60 qarori. Pova №1 (Milliy qonunchilik ma'lumotlar bazasi, 29.01.2022, №06/22/60/0082, 18.03.2022, №06/22/89/0227).
2. Арутюнян, Ю.В., Этносоциология: поиски и свершения/ Ю.В. Арутюнян – Москва: ИЭА РАН, 2022. 482 с.
3. Гасанов, З.Т. Педагогика межнационального общения: Учеб. пособие для студентов вузов / З.Т. Гасанов. – Махачкала, 1999. - 390 с.
4. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин; под ред. А.П. Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с. [с. 197].
5. Даниленко Т.В. Воспитание поликультурной личности в условиях современной школы // Фундаментальные исследования. – 2008.-№7. – С.81-82 URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=3492>
6. Кодякова, Н.В. Интернациональное и поликультурное воспитание в формировании системы ценностей школьников и студентов [Электронный ресурс] / Н.В. Кодякова // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24562> (дата обращения: 21.07.2020).
7. Колобова, Л.В. Становление личности школьника в поликультурном образовании: автореф. дис. докт. пед. наук. Оренбург, 2006. URL: <https://www.dissercat.com/content/stanovlenie-lichnosti-shkolnika-v-polikulturnom-obrazovanii>.
8. Рябков, В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений (вторая половина XX – начало XXI вв.): учеб. пособие / В. М. Рябков; МГУКИ. – Москва: Изд-во МГУКИ, 2010. – 212 с. – ISBN 987-5-9772-0162-86.
9. **Сатторов С.** Толерантность как важный фактор обеспечения стабильности и развития государства.
10. Согомоян А.С. Роль этнических стереотипов и установок в формировании толерантности. - Вестник Московского государственного лингвистического университета. - 4(812), 2018 - С. 210-219.
11. Сунцова, Я.С. Этнопсихология; учебно-мет. пособие /: Я.С. Сунцова; Ижевск, 2015. ISBN 978-5-4312-0355-8
12. Хухлаева О.В., Этнопедагогика : учебник для вузов / О. В. Хухлаева, . С. Кривцова. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 333 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-15314-9. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/488999> (дата обращения: 19.01.2025).